

ВНЕДРЕНИЕ МСФО В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ: ПРЕИМУЩЕСТВО И ТРУДНОСТИ

Атаханова Дилнозахон Искандар кизи

Магистрант 2-го курса

Факультета “Банковское дело и аудит”, ТФИ

АННОТАЦИЯ

В данной работе описывается преимущество МСФО для коммерческих банков, трудности и анализ влияния реформации отчетности в систему.

Ключевые слова: банк, глобализация рынка, внедрение, инвесторов, капитал, международные стандарты финансовой отчетности, применение, прибыль, стандарты.

ANNOTATION

This paper describes the advantage of IFRS for commercial banks, the difficulties and analysis of the impact of reporting reform in the system.

Key words: bank, market globalization, implementation, investors, capital, international financial reporting standards, application, profit, standards.

Любая компания, участвующая в международном бизнесе, должна в обязательном порядке владеть активами, иметь обязательства и совершать операции, выраженные в валютах других стран. Это привело к появлению международных стандартов бухгалтерского учета. Международные стандарты бухгалтерского учета, обеспечивающие общий язык бухгалтерского учета, распространяются по мере стремительного роста глобальных инвестиций и кредитования. Потребность в гармонизации финансовой отчетности и едином наборе последовательных высококачественных стандартов финансовой

отчетности получила широкое признание разработчиков стандартов и составителей финансовой отчетности. Потребность в качестве и единообразии в подготовке и представлении финансовой отчетности породила Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

В разных странах мира были разработаны, выпущены и регламентированы их соответствующие стандарты бухгалтерского учета до глобального перехода на МСФО. В последнее время глобализация рынка капитала повысила осведомленность о МСФО во всем мире.

Внедрение МСФО в банках Узбекистана было мотивировано многими проблемами, связанными и предусмотренными в банковской системе. Этими проблемами являются: неточная отчетность и несоблюдение нормативных требований, снижение прибыли банка и плохое формирование доходов, низкая доходность средств акционеров из-за операционных убытков, несвоевременная публикация годовой отчетности или ее не опубликование, отсутствие сопоставимости финансовой отчетности различные банки, фальсификация или творческая практика бухгалтерского учета, слабое корпоративное управление и падение этики.

Ввиду вышеуказанной проблемы исследование направлено на изучение того, в какой степени банки внедрили положения МСФО и их влияние на финансовые показатели банков.

В современном мире существует много опасений по поводу достоверности финансовой отчетности. Эта точка зрения может быть просто подтверждена безудержными случаями компаний, которые сообщают о хороших результатах и вскоре бесследно рушатся. Хотя некоторые исследователи утверждали, что это либо фальсификация, либо были задействованы творческие методы бухгалтерского учета, либо основа, на которой был подготовлен отчет, ошибочна. Тем не менее, корпоративная финансовая отчетность должна быть строго регулируемой практикой, в которой должны соблюдаться этические нормы поведения.

Внедрение МСФО в основном приводит к нижеуказанным изменениям и трудностям:

1) Затраты на внедрение: первое применение МСФО воспринимается большинством организаций как затратное, поскольку изменение существующей системы бухгалтерского учета требует значительных затрат.

2) Внесение поправок в действующее законодательство. Применение МСФО в Узбекистан привело к внесению поправок в различные налоговые законы, а также к многочисленным налоговым соображениям.

3) Образование, навыки и опыт: внедрение МСФО является стратегическим и важным решением, которое требует высокого уровня образования, адекватных навыков, опыта и компетентности, чтобы пользователи могли понимать, интерпретировать и эффективно использовать стандарты в финансовой отчетности.

4) Уровень осведомленности: процесс перехода на МСФО и его последствия для составителей и других заинтересованных сторон, включая регулирующих органов и преподавателей, необходимо эффективно координировать и доводить до сведения.

5) Недостаточный технический потенциал: принятие системы МСФО требует адекватного технического потенциала различных заинтересованных сторон, включая составителей, аудиторов, регулирующие органы и пользователей финансовой отчетности.

6) Технология: уровень Технология оказывает большое влияние на внедрение МСФО. Таким образом, информационные технологии (ИТ), безусловно, являются ключевым фактором в процессе перехода на МСФО, учитывая важную роль, которую играют системы планирования ресурсов предприятия (ERP) в операционных процессах компаний, бухгалтерском учете и отчетности.

7) Правоприменительный механизм. Переход на МСФО имеет серьезные последствия для органов финансового регулирования и требует широкого

использования суждений и допущений, которые должны учитываться соответствующими регулирующими органами.

В целом общие рекомендации по уменьшению влияния изменений в частности, проблем и снижению значительных рисков:

1. Банки должны знать, что МСФО — это стандарт, который позволит им подготовить более сопоставимую, прозрачную и достоверную финансовую отчетность. В то время как, МСФО не гарантируют более высокой прибыли. Банкам следует быть более осторожными в применении МСФО, поскольку предоставление кредитов в соответствии с МСФО оказывает очень значительное влияние на отчетную прибыль компании, а большая часть банковских активов состоит из кредитов.

2. Следует поощрять внедрение МСФО в других секторах экономики, поскольку МСФО поможет привлекать капитал из-за рубежа. МСФО укрепят доверие инвесторов к инвестированию своих капиталов за счет повышения надежности и сопоставимости финансовой отчетности.

3. Банкиры должны быть обучены знакомству с МСФО, чтобы они были хорошо информированы по вопросам МСФО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Постановление Президента Республики Узбекистан, от 24 февраля 2020 г. №ПП-4611, “О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности”.*

2. *Тарка, А. (2018). Международная конвергенция методов бухгалтерского учета: выбор между МСФО и ОПБУ США, Журнал международного финансового менеджмента и бухгалтерского учета, 15, 60–91.*

3. *Цалавутас, И. (2019). Принятие МСФО компаниями, зарегистрированными на бирже Greese: влияние на финансовую отчетность, уровень соответствия и уместность стоимости. Эдинбургский университет.*